

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Улуғбек Яхшибаев

**Туркий давлатлар ташкилотининг Самарқанд саммити – халқлар
бирлашуви ва Ўзбекистоннинг дипломатик муваффақияти**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/NOYABR

